

O‘SMIRLAR O‘RTASIDA HUQUQBUZARLIKNI OLDINI OLISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TA‘SIR KO‘RSATISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xudoykulov Jamshid Nishanovich

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogika milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591859>

Annotasiya. Ushbu maqolada o‘smirlar o‘rtasida huquqbuzarlik kelib chiqishining ijtimoiy sabablari tahlil qilingan. O‘smirlar o‘rtasida huquqbuzarlikni oldini olishda pedagogik-psixologik ta‘sir ko‘rsatishning o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilgan. O‘smirlar o‘rtasida huquqbuzarlik kelib chiqishining oldini olishda pedagogik-psixologik ta‘sir ko‘rsatishning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik, huquq, huquqbuzarlik, pedagogik ta‘sir, psixologik ta‘sir ko‘rsatish, hamkorlik, samarali natija.

Аннотация. В статье анализируются социальные причины преступности среди подростков. Изучаются особенности педагогического и психологического воздействия в профилактике преступности среди подростков. Раскрывается значение педагогического и психологического воздействия в профилактике преступности среди подростков.

Ключевые слова: Подростковый возраст, закон, преступность, педагогическое воздействие, психологическое воздействие, сотрудничество, эффективный результат.

Abstract. This article analyzes the social causes of delinquency among adolescents. The specific features of pedagogical and psychological influence in preventing delinquency among adolescents are studied. The importance of pedagogical and psychological influence in preventing delinquency among adolescents is revealed.

Keywords: Adolescence, law, delinquency, pedagogical influence, psychological influence, cooperation, effective result.

Har qanday huquqbuzarliklarning oldini olishda shaxsga psixologik-pedagogik ta‘sir etilmas ekan, tarbiyaviy shlarda samaradorlik bo‘lmaydi. Shaxslarga pedagogik ta‘sir etish usullaridan asosiy maqsad – tarbiyalanayotgan shaxslarga yakka tartibda pedagogik ta‘sir etish orqali ularni jamiyat uchun foydali ishga jalb qilish.

Psixologik-pedagogik ta‘sir etish – mavjud tarbiyaviy usullar yig‘indisi emas, balki tarbiyachining tarbiyalanuvchi ongiga ijobiy ta‘siri, muomalasi va murojaatidir. Har bir shaxsga psixologik-pedagogik ta‘sir etishning o‘z maqsadi bo‘lib, unga erishish uchun barcha mavjud chora-tadbirlar ko‘riladi. Shaxslarga yakka tartibda psixologik-pedagogik ta‘sir etishda har doim ham ijobiylik bo‘laveradi, deb ayta olmaymiz. Chunki ba‘zi bir shaxslarda salbiy jihatlar ustun bo‘ladi, masalan, janjal chiqarishga moyillik, boshqalarni tushunishni xohlamaslik va hokazo. Yakka tartibdagi huquqbuzarlikning oldini olish quroli tarbiya usullaridir.

Tarbiya usullaridan eng ko‘p tarqalgani mehnat qilishga undash bo‘lib, u mehnatga jalb qilish orqali amalga oshiriladi. Mehnat qilish esa jinoyatning oldini olishning o‘ziga xos usuli. Bundan barcha huquqbuzarliklarning boshida bekorchilik turadi, deb xulosa qilishimiz mumkin. Shuning uchun ham yakka tartibda huquqbuzarliklarning oldini olishda ichki ishlar organlarining xodimlaridan bosiqlik, bardoshlilik talab qilinadi.

Yakka tartibda huquqbuzarlikning oldini olishdagi eng qiyin jarayon bu – psixologik tarbiyaviy ta’sir etish usullarini tanlash. Chunki har qanday yakka tartibda tarbiyaviy ta’sir etish o’ziga xos tarbiya usullarini qo’llashni talab qiladi. Tarbiyaviy ishlarni olib borishda pedagog nazariyachilar ilmiy kuzatishlarining ham o’z o’rni bor, masalan, amaliyotdagi tarbiyaviy ishlarni olib boruvchi ichki ishlar organlarining xodimlari qo’llamayotgan usullarni nazariyachilar aniqlashlari va organ xodimlariga o’sha usullarni qo’llab ko’rishni tavsiya etishlari mumkin.

Tarbiya tizimida ichki ishlar organlari xodimlarining pedagogik faoliyatini quyidagilarga bo’lib o’rganilsa, to’g’ri deb o’ylaymiz, ya’ni:

- 1) shaxslarning psixikasiga og’zaki, yozma va texnik vositalar orqali ta’sir etish;
- 2) shaxslarning intellektual darajasi va uni rivojlantirishga pedagogik faoliyatni yo’naltirish;
- 3) shaxslarning xatti-harakatida tarbiyaga bo’ysuna bilish yoki bo’ysuna olmaslik harakatlarini ham o’rganib borish.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Voyaga yetmaganlar ishlari bo’yicha komissiyalar faoliyatini takomillashtirish haqida”gi (2000 yil 27 sentyabr) qarorida yoshlarni ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish, tarbiyalash, ular o’rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishga mutasaddi bo’lgan o’zini o’zi boshqarish organlari, o’quv muassasalari va boshqa idoralarning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi mahalliy hokimliklar huzuridagi mavjud komissiyalar o’z faoliyatini deyarli to’xtatib qo’yganligi ta’kidlab o’tiladi.

Yakka tartibdagi huquqbuzarliklarning oldini olishda va shaxslarga psixologik-pedagogik ta’sir etishda tarbiya obyekti doimo shaxslar, ularning ongi, psixologiyasi, sezgisi va axloqi bo’ladi, boshqacha aytganda, ichki ishlar organlari xodimlarining tarbiya obyekti alohida shaxslar, bir guruh shaxslar, mehnat jamoalari, oilalar bo’lishi mumkin. Shu o’rinda aytish mumkinki, qadim- qadimdan tarbiyachilar o’rtasida tarbiyaviy ish olib bormoqchi bo’lsang, eng avvalo, kimga tarbiyaviy ta’sir etasan – o’shani bilishing kerak, degan fikr mavjud. Ushbu fikr juda to’g’ri bo’lib, haligacha o’z dolzarbligini yo’qotmagan.

O’tkazilgan profilaktik tadbirlarning natijalarini, birinchidan, shaxsning ijtimoiy turmushida ijobiy o’zgarishlarning yuzaga kelishida; ikkinchidan, uning ijtimoiy faolligida; uchinchidan, shaxsning o’zi doimo faol bo’lib, boshqalarni ham faolikka jalb etishida ko’rishimiz mumkin.

Yakka tartibda huquqbuzarlikning oldini olishda huquqiy bilimlar va umuman, huquqning o’rni o’zgacha. Masalan, jinoyatlar sodir etilishining oldini olishda huquq normalarini amaliyotda to’g’ri qo’llay olish nihoyatda muhim hisoblanadi, chunki huquq normalarini amaliyotda to’g’ri qo’llay olish tufayli shaxslarning axloqida ijobiylik yuzaga keladi. Bunday ijobiylik shaxsning jinoyat sodir qilishi yoki huquq normalarini buzishining oldini oladi. Hatto boshqalardan ham jinoyat yoki huquqbuzarlikni sodir etmaslikni talab qilish darajasigacha yetadi.

“Har qanday aqlli odam kasalni tuzatishdan avval, kasal bo’lmaslikning harakatini qiladi” degan mashhur hikmat jinoyatga qarshi kurashgandan ko’ra, sodir etilishi mumkin bo’lgan jinoyatning oldini olgan yaxshi, degan fikrni tasdiqlaydi. Huquq normalari ijtimoiy faoliyatimizni tartibga solish bilan birga, u shaxslarni har qanday boshqa salbiy oqibatlardan ham himoya qiladi. Bu jamiyat rivojida o’ziga xos o’rin egallaydi, masalan, jinoyat jazoni o’tayotgan shaxslar, nafaqat aynan sodir etgan jinoyatlari uchun jazosini o’tayapmiz, deb o’ylaydilar,

shuningdek, ular boshqa jinoyat sodir etmaslik, uni sodir etgan shaxsning qilmishi aslo kechirilmasligini ham anglab yetadilar. Jinoyat sodir etilishi va huquqbuzarlikning oldini olishda, nafaqat jinoyat huquqi, shuningdek, ma'muriy huquq, fuqarolik huquqi, intizom choralari turlaridan ham keng foydalaniladi.

Huquqbuzarlikning oldini olishda amaldagi qonunlarning tarbiyaviy ahamiyati ham o'ziga xoslikni yuzaga keltiradi. Huquqiy bilimlarning shaxs ongiga ijobiy ta'sir etishi, bunday ijobiy ta'sir etishning natijalarini, ya'ni qonunga hurmat va shaxslarda qonunni buzmaslikning odat tusiga aylanganligida ko'rishimiz mumkin.

Shaxs xizmat faoliyatining ahamiyatini oshirish va ko'rsatishda huquq normalarining bugungi kundagi ta'siri, jinoyatning oldini olish va sodir etilgan jinoyatlarning sabablarini aniqlash hamda ochib berish - doim eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Yakka tartibdagi huquqbuzarliklarning oldini olish haqida Yu. V. Soloponovning fikriga qo'shilamiz, chunki uning fikri hayotdan olingan, ya'ni shaxsning sudlanganligi – bu uning uchun o'ziga xos sinov muddati hisoblanadi, chunki shaxs jazoni o'tab, o'zini erkin hayotga moslashganligini ko'rsata bilishi kerak. Bu fikr esa shaxs ta'sir etishda o'ziga xos yakka tartibdagi profilaktika hisoblanadi. Chunki bunday shaxslarning bo'sh vaqti samarali tashkil etilishiga ichki ishlar organlari xodimlarining yetarli, kerakli darajada e'tibor bermasligi tarbiyada kamchiliklarga, eng asosiysi, jazoni o'tab qaytgan shaxslar ustidan o'rnatiladigan nazoratning pasayishiga olib keladi. Bunday hol esa jazoni o'tab qaytgan shaxslarning jamiyatga zid psixologiyaga ega kishilar bilan umumiy til topishishlariga yordam beradi, tezlashtiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mahkamov U.I. O'quvchilarning axloqiy-madaniyatini shakllantirish muammolari. -T.: O'zbekiston, 1996 y., - 200 bet.
2. Munavvarov A.K. Oila pedagogikasi. -T.: O'qituvchi, 1994 y.. - 112 bet.
3. Musurmonova O. O'quvchilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish. -T.: Fan, 1993 y. - 112 bet.
4. Haydarov I.O. “Tarbiyasi qiyin” o'smirlar bilan ishlash./ Xalq ta'limi/ 1997 y, №2-son, 45-47 betlar.